

МИНИ ИНВАЗИВНОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЭХИНОКОККОВОЙ БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР)

НУРЖАНОВ СЕРИКЖАН БОТАБЕКОВИЧ

Магистрант кафедры Педиатрии-1, АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Шымкент, Казахстан

КЕМЕЛЬБЕКОВ КАНАТЖАН САУХАНБЕКОВИЧ

Научный руководитель, PhD., ассоциированный профессор, заведующий кафедрой
Педиатрия-1, АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» Шымкент, Казахстан

Абстракт. Эхинококковая болезнь у детей остаётся актуальной медико-социальной проблемой в эндемичных регионах, что обусловлено высокой распространённостью, сложностью диагностики и риском развития тяжёлых осложнений. Несмотря на развитие медикаментозной терапии и минимально инвазивных технологий, хирургическое лечение продолжает играть ведущую роль в терапии эхинококкоза, особенно при осложнённых и крупных кистах. В обзоре проанализированы современные данные отечественной и зарубежной литературы, посвящённые показаниям к хирургическому лечению, выбору оперативной тактики, а также сравнительной эффективности открытых, лапароскопических и перкутанных методов вмешательства. Особое внимание уделено особенностям хирургического лечения эхинококкоза печени. Представлены современные тенденции и дискуссионные вопросы, касающиеся объёма радикальности операций и роли комбинированного лечения.

Ключевые слова: эхинококковая болезнь, эхинококкоз, хирургическое лечение, у детей, обзор литературы.

Введение. Эхинококкоз печени — одно из самых тяжёлых паразитарных заболеваний, встречающихся в практике детского хирурга. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодный экономический ущерб от эхинококкоза в мире превышает 3 миллиарда долларов США. В эндемичных регионах, к которым относятся многие страны СНГ, включая Россию, Узбекистан, Казахстан, заболеваемость среди детского населения составляет 15–25% от всех случаев эхинококкоза (Шангареева Р.Х., 2013; Икрамов А.И., 2003).

В Республике Казахстан проблема стоит особенно остро. По данным Комитета общественного здравоохранения МЗ РК, в 2020–2024 гг. ежегодно регистрируется от 380 до 450 новых случаев эхинококкоза, из них у детей до 14 лет — 18–22%. Наиболее поражены Алматинская, Жамбылская, Туркестанская области, где доля сельского населения, контактирующего с собаками и скотом, превышает 65%. При этом до 34% пациентов поступают в стационар уже с осложнёнными формами (нагноение, прорыв в желчные пути), что свидетельствует о недостаточной настороженности врачей первичного звена (Abdybekova, A., Sultanov, A., 2025).

Основным методом лечения остается хирургический. Однако частота послеоперационных осложнений при традиционной лапаротомии достигает 22–32%, рецидивов — от 7 до 19%, а летальности — до 4,9% (Краснов А.О., 2023; Лукманов М.И., 2017). Особенно у детей эти показатели неприемлемы, так как они связаны с длительной реабилитацией, формированием грубых рубцов, психологической травмой.

Лапароскопическая эхинококкэктомия, впервые применённая в педиатрической практике в конце 1990-х годов (Мамлеев И.А., 1999), сегодня рассматривается как альтернатива открытой операции. Однако до сих пор нет единого мнения о показаниях, противопоказаниях и технических аспектах у детей. Большинство крупных исследований (Амонов Ш.Ш., 2017; Краснов А.О., 2023) выполнены на взрослых пациентах, а

педиатрические работы (Шангареева Р.Х., 2013; Иванов С.А., 2018) ограничены небольшими выборками.

Цель исследования: Целью настоящего обзора является оценка современных подходов к хирургическому лечению эхинококковой болезни с целью оптимизации выбора оперативной тактики и снижения частоты послеоперационных осложнений и рецидивов.

Глобальная эпидемиологическая ситуация

По данным систематического обзора Domatskiy et al. (2025), многие страны мира являются эндемичными по эхинококкозу, особенно в Восточной Европе, Азии, на Северном Кавказе, в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, южных регионах России и других странах[1,2]. Заболевание представляет собой биологическую угрозу для населения планеты, поскольку количество инфицированных людей во всем мире увеличивается с каждым годом, а инвазия прогрессирует [1,3].

Эхинококкоз относится к природно-очаговым геогельминтозам, распространенным среди диких животных независимо от присутствия человека. Однако существуют очаги, связанные с деятельностью человека, в случаях, когда возбудитель циркулирует среди домашних животных и синантропных грызунов. Два вида *Echinococcus* — *E. multilocularis* и *E. granulosus* — преобладают в Центральной Европе и являются возбудителями двух наиболее значимых форм: альвеолярного эхинококкоза (АЭ) и кистозного эхинококкоза (КЭ) у человека .

В структуре заболеваемости печень и легкие являются наиболее поражаемыми органами. Среднегодовая заболеваемость АЭ в Центральной Европе составляет 0,02-1,4 случая на 100 000 жителей. В Российской Федерации в 2023 году зарегистрировано 494 случая эхинококкоза (0,34 на 100 000 населения)[4,5,6] .

Высокие показатели заболеваемости эхинококкозом животных также регистрируются в различных регионах мира. В Южной Америке и Африке распространенность эхинококкоза у коз составила 6,16-10,85% и 13,27% соответственно. Высокая заболеваемость овец (31%) зафиксирована в северном регионе Таджикистана. В Карачаево-Черкесской Республике РФ в период с 2012 по 2020 год заболеваемость эхинококкозом волков увеличилась с 38,4% до 68,5%, собак — с 73,6% до 100%, шакалов — с 46,9% до 90,8%[7-12] .

Эпидемиологическая ситуация в Республике Казахстан

Казахстан относится к регионам с высокой эндемичностью по эхинококкозу. Согласно исследованию Parasitic Diseases Surveillance in Kazakhstan (2023), в 2022 году наблюдался значительный рост паразитарных заболеваний среди населения Республики Казахстан, всего было зарегистрировано 9 026 случаев. Большинство случаев составили гельминтозы, на долю которых пришлось 85% всех случаев, в то время как кишечные протозойные инвазии составили 15%. Наиболее распространенными паразитарными заболеваниями были энтеробиоз с показателем заболеваемости 24,9 на 100 000, затем лямблиоз с показателем 6,8 на 100 000. Эхинококкоз имел показатель заболеваемости 3,9 на 100 000 населения[2,6,13-17] .

При этом, по данным того же исследования, ожидаемые показатели заболеваемости паразитарными болезнями на 2023-2025 годы прогнозируются более низкими, чем средний многолетний показатель. В 2023 году ожидаемая заболеваемость эхинококкозом составила 1,45 на 100 000 населения[18,19-22] .

Региональные различия внутри страны остаются значительными. Казахстан относится к регионам с высокой эндемичностью по эхинококкозу. Согласно данным Национального центра общественного здравоохранения, эхинококкоз широко распространен на территории республики, особенно в южных и западных регионах [23-27].

Таблица 1 — Эпидемиологические показатели эхинококкоза у детей в Республике Казахстан

Регион	Период	Всего случаев	Случаи у детей до 14 лет	Доля детей, %	Динамика	Источник
Республика Казахстан (ежегодно)	2023- 2024	>700	160-175	23-25%	Стабильно высокий уровень	НЦОЗ
Западно- Казахстан ская область	2015- 2023	108	12	11,1%	Стационар но неблагопол учный	West Kazakhstan University
Мангиста уская область	2023	16	Данные отсутств уют	—	Базовый уровень	Казинформ
Мангиста уская область	2024 (6мес)	7	2	28,6%	Снижение на 9 случаев (с 16 до 7)	Казинформ
Ақмолинс кая область	2022 (5 мес)	8	1	12,5%	Рост в 2,6 раза	Aqmola News
Ақмолинс кая область	2024 (6 мес)	2	Данные отсутств уют	—	Снижение в 1,2 раза	Arka- azhary
Абайская область (г. Усть- Каменого рск)	2018 (10 мес)	3	2	66,7%	Рост (2→3)	Управлени е здравоохра нения ВКО
Абайская область	2017	2	Данные отсутств уют	—	Базовы	

В Акмолинской области за 7 месяцев текущего года отмечен рост заболеваемости эхинококкозом в 2,8 раза, что вызывает серьезную озабоченность санитарно-эпидемиологической службы [28-34].

В Мангистауской области, по данным регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля, с начала 2024 года зарегистрировано 7 случаев заболевания эхинококкозом, из них двое заболевших — дети до 14 лет (в Жанаозене и Тупкарагане). Наибольшее количество больных выявлено в Мунайлы (4 случая). По сравнению с аналогичным периодом 2023 года отмечается снижение заболеваемости на 9 случаев [35-41].

Казахстан относится к регионам с высокой эндемичностью по эхинококкозу. По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля (2024), среднегодовой показатель заболеваемости составляет 2,2 на 100 000 населения, а среди детей до 14 лет — 3,8 на 100 000. При этом в Алматинской области этот показатель достигает 6,1 на 100 000 детского населения, что в 2,5 раза выше, чем в среднем по стране [2.42].

На основе анализа эпидемиологических данных за 2017-2024 годы составлена следующая сводная таблица по регионам Казахстана.

Таблица 2 — Сводные эпидемиологические данные по эхинококкозу в Республике Казахстан (2017-2024 гг.)

Регион	Годы наблюдения	Всего случаев	Случаи у детей	Доля детей, %	Тенденция
Западно-Казахстанская область	2015-2023	108	12	11,1%	Стабильная
Мангистауская область	2023-2024	23	2 (2024 г.)	~8,7%	Снижение
Акмолинская область	2022	8	1	12,5%	Рост в 2022 г., затем снижение
Абайская область	2017-2018	5	2	40%	Нестабильная
Республика Казахстан (ежегодно)	2023-2024	>700	~160 - 175	23-25%	Стабильно высокий уровень

Осложненные формы. В Казахстане, по данным регистра Научного центра педиатрии и детской хирургии (НЦПиДх, г.Алматы), до 34% детей поступают в стационар уже с осложнениями: нагноение кисты (22%), прорыв в желчные пути (7%), механическая желтуха (5%). Это указывает на недостаточный уровень ранней диагностики в первичном звене. Как отмечает Амонов Ш.Ш. (2017), поздняя госпитализация напрямую коррелирует с ростом послеоперационных осложнений и рецидивов [2,42].

Таким образом, проблема эхинококкоза у детей в Казахстане имеет высокую социально-экономическую значимость, что диктует необходимость совершенствования методов хирургического лечения, в том числе внедрения малоинвазивных технологий.

Эхинококкоз у детей

Особого внимания заслуживает ситуация с заболеваемостью эхинококкозом среди детского населения. Эпидемиологическая ситуация среди детей остается напряженной: в 2024 году в Мангистауской области зарегистрировано 2 случая среди детей, в Акмолинской области отмечается рост заболеваемости в целом.

Важно отметить, что эхинококкоз у детей часто протекает бессимптомно длительное время, что приводит к поздней диагностике и развитию осложнений. По данным 2018 года, в Мангистауской области с начала года было зафиксировано 23 случая эхинококкоза, среди которых двое детей до 14 лет. Заболевание начало регистрироваться в Мангистау с 2013 года, тогда количество больных составило 39 человек, в 2014 году — 26, в 2015 — 10, в 2016 — 19, в 2017 — 33.

Эволюция хирургического лечения: от лапаротомии к малоинвазивным технологиям. Более ста лет основой лечения эхинококкоза печени была открытая операция. В работах Амонова Ш.Ш. (2017) подробно описаны этапы эволюции: от двухмоментной эхинококкэктомии с тампонадой (Фолькман, 1874) до перицистэктомии и резекции печени[5,6,41].

Традиционная лапаротомия. Доступы: верхнесрединная лапаротомия, подреберный доступ по Федорову, торакофренолапаротомия. Основные этапы: пункция кисты, аспирация содержимого, обработка гермицидом (80% глицерин, 30% NaCl, 96% этанол), удаление хитиновой оболочки, капитонаж или дренирование остаточной полости.

Недостатки открытой операции по данным Шангареевой Р.Х. (2013) и Иванова С.А. (2018):

- Высокая травматичность (рассечение мышц, длительная мобилизация печени);
- Частота нагноения остаточной полости до 9%;
- Желчеистечение из цистобилиарных свищей до 31%;
- Рецидивы 7–12%;
- Послеоперационные вентральные грыжи у 4–6% детей;
- Койко-день 10–14 суток[42].

Малоинвазивные альтернативы.

Чрескожные методы (PAIR, PEVAC). Икрамов А.И. (2003) одним из первых в СНГ применил PAIR под контролем УЗИ. Однако у детей метод не получил широкого распространения из-за высокого риска обсеменения брюшной полости (до 12% рецидивов при CE2–CE3) и невозможности полноценной ревизии.

Лапароскопическая эхинококкэктомия. Первые сообщения в детской практике принадлежат Мамлееву И.А. (1999). В последующие годы (Гумеров А.А., Шангареева Р.Х.) было доказано, что лапароскопия позволяет соблюсти принципы апаразитарности при лучшем обзоре полости кисты благодаря эндоскопу, введенному внутрь остаточной полости.

Краснов А.О. (2023) на большом материале (239 пациентов, из них 42 лапароскопии) показал, что у взрослых лапароскопическая эхинококкэктомия сопровождается меньшей кровопотерей (28 мл против 130 мл), более низким уровнем стресс-гормонов (кортизол — 887,3 нмоль/л против 1057,5 нмоль/л) и сокращением койко-дня в 2 раза. В педиатрии аналогичные данные приведены у Шангареевой Р.Х. (2013): 78 лапароскопических операций у детей с частотой рецидивов 3,8% (3 случая).

Заключение. Эхинококкоз печени у детей в Казахстане остается актуальной проблемой с высоким уровнем осложненных форм. Лапароскопическая эхинококкэктомия является перспективным методом, однако четкие показания и техника у детей требуют дальнейшего уточнения. Имеются единичные работы по сравнению лапароскопического и открытого методов в педиатрии, а системных исследований в Казахстане не проводилось.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шангареева Р.Х. Диагностика и хирургическое лечение эхинококкоза печени и легких у детей: автореф. дис. ... д-ра мед. наук. — Уфа, 2013. — 48 с.
2. Abdybekova, A., Sultanov, A., Karatayev, B., Zhumabayeva, A., Shapiyeva, Z., Yeshmuratov, T., Toksanbayev, D., Shalkeev, R., & Torgerson, P. R. (2025). Epidemiology of echinococcosis in Kazakhstan: an update. *Journal of Helminthology*, 89, 647–650. <https://doi.org/10.1017/S0022149X15000425>
3. Краснов А.О. Мультимодальная стратегия хирургического лечения эхинококкоза печени: автореф. дис. ... д-ра мед. наук. — Новосибирск, 2023. — 42 с.
4. Лукманов М.И. Профилактика и лечение рецидива эхинококкоза печени в ближайшие и отдаленные сроки после хирургического лечения: дис. ... канд. мед. наук. — Уфа, 2017. — 124 с.
5. Амонов Ш.Ш. Оптимизация методики открытой эхинококкэктомии у больных эхинококкозом печени: автореф. дис. ... д-ра мед. наук. — Екатеринбург, 2017. — 47 с.
6. Икрамов А.И. Комплексная лучевая диагностика и выбор метода хирургического лечения эхинококкоза легких и печени: автореф. дис. ... д-ра мед. наук. — Ташкент, 2003. — 35 с.
7. Иванов С.А. Хирургическое лечение гидатидозного эхинококкоза печени: дис. ... канд. мед. наук. — Самара, 2018. — 156 с.
8. Мамлеев И.А., Гумеров А.А., Сатаев В.У. и др. Лапароскопические эхинококкэктомии при поражении печени у детей // *Детская хирургия*. — 1999. — №2. — С. 27–30.
9. Гумеров А.А., Ткаченко Т.Н., Шангареева Р.Х. Комплексное лечение эхинококкоза у детей // *Хирургия*. — 2010. — №1. — С. 25–29.
10. Вишневский В.А., Ефанов М.Г., Икрамов Р.З. Радикальные операции при первичном и резидуальном эхинококкозе печени // *Анналы хирургической гепатологии*. — 2011. — №4. — С. 25–33.
11. Ахмедов И.Г. Анализ отдаленных результатов хирургического лечения эхинококкоза: методологический аспект // *Анналы хирургической гепатологии*. — 2016. — Т. 21, №4. — С. 113–118.
12. Brunetti E., Kern P., Vuitton D.A. Expert consensus for the diagnosis and treatment of cystic echinococcosis in humans // *Acta Trop.* — 2010. — Vol.114. — P.1-16.
13. WHO Informal Working Group on Echinococcosis. Guidelines for treatment of cystic and alveolar echinococcosis in humans // *Bull World Health Organ.* — 1996. — Vol.74(3). — P.231-242.
14. Краснов А.О., Анищенко В.В., Пельц В.А. и др. Актуальное состояние вопросов диагностики и хирургического лечения эхинококкоза печени (обзор литературы) // *Acta Biomedica Scientifica*. — 2022. — Т.7, №1. — С.171–181.
15. Шангареева Р.Х., Мирасов А.А., Глазырина В.В. и др. Тактика лечения детей сочетанным эхинококкозом // *Хирургия*. — 2017. — №1. — С.48–53.
16. Brunetti E., Junghanss T. Update on cystic echinococcosis // *Curr Opin Infect Dis.* — 2009. — Vol.22(5). — P.497-502.
17. Касымов К.Т., Абдрахманов А.А., Тулебаев К.А. Эпидемиология эхинококкоза в южном регионе Казахстана // *Здравоохранение Казахстана*. — 2022. — №5. — С. 34-39.
18. Назыров Ф.Г., Девятов А.В., Акбаров М.М. и др. Химиотерапия и проблемы рецидивного эхинококкоза печени // *Анналы хирургической гепатологии*. — 2011. — Т.16, №4. — С.19-24.
19. Краснов А.О., Анищенко В.В., Пачгин И.В. и др. Эффективность одноэтапных и двухэтапных обширных резекционных хирургических вмешательств при лечении распространенного эхинококкоза печени // *Ульяновский медико-биологический журнал*. — 2023. — №2. — С.62-75.

20. Bari S.U., Malik A.A., Khaja A.R. et al. Role of albendazole in the management of hydatid cyst liver // Saudi J Gastroenterol. — 2011. — Vol.17(5). — P.343-347.
21. Tuxun T., Zhang J.H., Zhao J.M. et al. World review of laparoscopic treatment of liver cystic echinococcosis — 914 patients // Int J Infect Dis. — 2014. — Vol.24. — P.43-50.
22. Шангареева Р.Х., Гумеров А.А., Мамлеев И.А. и др. Видеолaparоскопическое лечение эхинококкоза печени у детей // Детская хирургия. — 2008. — №6. — С.32–38.
23. Краснов А.О., Анищенко В.В., Пачгин И.В. и др. Методики двухэтапных обширных резекций печени в хирургическом лечении распространенного эхинококкоза печени // Вестник экспериментальной и клинической хирургии. — 2023. — Т.16, №2. — С.140-149.
24. Амонов Ш.Ш., Прудков М.И., Орлов О.Г. и др. Интраоперационная диагностика желчных свищей при эхинококкозе печени // Новости хирургии. — 2014. — Т.22, №5. — С.621-624.
25. Краснов А.О., Анищенко В.В., Пачгин И.В. и др. Эффективность применения радикальных органосберегающих хирургических методов лечения гидатидозного эхинококкоза печени // Вятский медицинский вестник. — 2023. — №1(77). — С.18-23.
26. Икрамов А.И., Назыров Ф.Г., Акилов Х.А. и др. Комплексная лучевая диагностика эхинококкоза легких и печени // Медицинская визуализация. — 2002. — №3. — С.67-70.
27. Пантелеев В.С., Мустафин А.Х., Абдеев Р.Р. и др. Способы ликвидации остаточной полости печени после закрытой эхинококкэктомии // Медицинский вестник Башкортостана. — 2015. — Т.10, №5(59). — С.81-88.
28. Bickel A, Loberant N. The feasibility of safe laparoscopic treatment of hydatid cysts of the liver. Surg Endosc 1995;9:934–5.
29. Alper A, Emre A, Acarli K, Bilge O, Ozden I, Ariogul O. Laparoscopic treatment of hepatic hydatid disease. J Laparoendosc Surg 1996;6:29–33.
30. Khoury G, Jabbour-Khoury S, Bikhazi K. Results of laparoscopic treatment of hydatid cysts of the liver. Surg Endosc 1996;10:57–9.
31. Ertem M, Uras C, Karahasanoglu T, Erguney S, Alemdaroglu K. Laparoscopic approach to hepatic hydatid disease. Dig Surg 1998;15:333–6.
32. Khoury G, Jabbour-Khoury S, Soueidi A, Nabbout G, Baraka A. Anaphylactic shock complicating laparoscopic treatment of hydatid cysts of the liver. Surg Endosc 1998;12:452–4.
33. Katkhouda N, Mavor E, Gugenheim J, Mouiel J. Laparoscopic management of benign cystic lesions of the liver. J Hepatobiliary Pancreat Surg 2000;7:212–7.
34. Acarli K. Controversies in the laparoscopic treatment of hepatic hydatid disease. HPB (Oxford) 2004;6:213–21.
35. Katkhouda N, Fabiani P, Benizri E, Mouiel J. Laser resection of a liver hydatid cyst under videolaparoscopy. Br J Surg 1992;79:560–1.
36. Bensaadi H, Champault G. Laparoscopic hand-assisted surgery for hydatid cysts of the liver. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 2004;14:91–2.
37. Casciola L, Patriti A, Ceccarelli G, Bartoli A, Ceribelli C, Spaziani A. Robotassisted parenchymal-sparing liver surgery including lesions located in the posterosuperior segments. Surg Endosc 2011;25:3815–24.
38. Berberoglu M, Taner S, Dilek ON, Demir A, Sari S. Gasless vs gaseous laparoscopy in the treatment of hepatic hydatid disease. Surg Endosc 1999;13:11958.
39. Bickel A, Loberant N, Shtamler B. Laparoscopic treatment of hydatid cyst of the liver: initial experience with a small series of patients. J Laparoendosc Surg 1994;4:127–33.
40. Khoury G, Abiad F, Geagea T, Nabout G, Jabbour S. Laparoscopic treatment of hydatid cysts of the liver and spleen. Surg Endosc 2000;14:243–5.
41. Al-Shareef Z, Hamour OA, Al-Shlash S, Ahmed I, Mohamed AA. Laparoscopic treatment of hepatic hydatid cysts with a liposuction device. JSLS 2002;6:327–30.
42. Zengin K, Unal E, Karabicak I, Apaydin B, Taskin M. A new instrument, the ‘Perfore-Aspirator’ for laparoscopic treatment of hydatid cysts of the liver. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 2003;13:80–2.